

SOCIEDAD, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La construcción del conocimiento no solo se da a partir de la instrumental forma de adquirirlos mediante diversas estrategias, ni mucho menos, en la formación que los seres humanos han sabido aprovechar para hacerlas útiles para la sociedad en general, sino que el conocimiento también se construye desde que se inicia el largo pero fructífero camino de su divulgación a través de diversos medios que han servido de puentes para reflexionar sobre lo que hacemos y lo que somos como seres sociales. Sin embargo, este camino ha sido ya trazado desde que comenzamos a mostrar mediante la publicación de la revista cuyo centro de interés no solo lo ha ocupado la ciencia como disciplina sino también otras áreas que han hallado un soporte para darse a conocer. Si bien es cierto que la humanidad atraviesa un drástico panorama debido a la pandemia, es bien sabido que esa misma construcción del saber no ha cesado de manifestarse, ni mucho menos ha permitido cerrar puertas a la divulgación científica a través de la revista que presentamos en su cuarta edición.

En esta entrega de la revista Social Innova Sciences (SIS), cinco artículos y un ensayo conforman su

contenido. El primer artículo de Roberto Carlos Zegarra Dongo titulado *Prevalencia del síndrome de Burnout en el personal de enfermería del hospital de Pomabamba*, resulta esencial debido a la situación que vive el personal de enfermería presentando cambios en su estado de ánimo, agotamiento, demandas de pacientes, entre otros factores que desencadenan el estrés laboral en hospitales. El segundo artículo titulado *Experiencia transformadora en la formación docente: de las aulas a las pantallas en tiempos de pandemia* de las autoras Dameris Prieto, Yasmín Oquendo y Adileizy Chirinos; tuvo el propósito de explicar la experiencia transformadora en la formación docente: de las aulas a las pantallas en tiempos de pandemia.

El tercer artículo de los autores Martín Demetrio Navarro Gonzales y Diana Guendy Echevarría Chagua titulado *Ideologías políticas y constitución: liberalismo y neoliberalismo en las instituciones de 1979 y 1993*, tuvo como propósito reconocer las ideologías políticas contenidas en las Constituciones de 1979 y 1993 del Perú para, de esta forma, analizar cómo explícitamente dan forma al Estado. Se encontró que, a pesar que existen muchas distinciones

importantes entre las concepciones ideológicas de ambas constituciones, el fundamento liberal, en sus formas social demócrata y neoliberal, es el que prima y da estructura a ambas.

El cuarto artículo titulado *Impacto del software libre en el aprendizaje de los estudiantes universitarios* de José Antonio Faría Romero, tuvo el objetivo de determinar la relación que tiene el software libre en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del III ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistema e Informática de la Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH). El último artículo de esta cuarta entrega de Joe Jeremías Sáenz Torres titulado *La deseabilidad social en las evaluaciones psicológicas online*, tuvo el objetivo de analizar si existen diferencias entre la evaluación presencial y la evaluación online del indicador deseabilidad social, para sopesar de esta manera, los resultados en torno a estas dos formas de evaluación.

Cierra esta cuarta edición con un ensayo de la docente Aída Maygualida Rodríguez Álvarez titulado *La inserción de la matemática interactiva en el proyecto pedagógico de aula despierta una mirada hacia el modelo STEAM*, en donde la autora nos

ofrece un estudio sobre la Matemática interactiva en el proyecto pedagógico, desarrollado por CENAMEC, en la U.E.N. Dr. Juan Pablo Rojas Paúl, ubicada en Río Caribe, municipio Arismendi del Estado Sucre, Venezuela, bajo el modelo STEAM.

Queremos, desde el comité editorial de la revista, hacerles un extensivo agradecimiento a los colaboradores, así como a los lectores, seres invisibles detrás de cada página, quienes, desde sus casas en tiempos de confinamiento social, han contribuido de forma afable y cordial su lectura y divulgación. Sigamos haciendo ciencia.

Dr. Israel Barrutia Barreto

Editor Académico